

QOVOQ MEVALARI ASOSIDA FUNKSIONAL OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQISH

¹Nazirova Raxnamoxon Muxtorovna, ²Xalilova Nigora

¹Farg‘ona politexnika instituti “Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi” kafedrası professori, texnika fanlari doktori, ²Farg‘ona politexnika instituti “Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi” kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177350>

Annotatsiya. So‘nggi yillarda tobora ko‘proq odamlar o‘z sog‘lig‘iga e‘tibor qaratmoqda va turmush tarzini, shu jumladan to‘g‘ri ovqatlanish orqali yaxshilashga harakat qilmoqda. Ko‘p odamlar funksional ovqatlanishga murojaat qilishadi. Maqolada qovoq mevalari asosida yangi turdagi funksional oziq-ovqat mahsulotlarini yaratish bo‘yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Ma‘lumki, qovoq mevalari boy mineralogik va vitaminli tarkibga ega, shuning uchun ular asosida funksional mahsulotlar texnologiyasini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Kalit so‘zlar: qovoq, funksional oziq-ovqat mahsulotlari, biologik faol moddalar, o‘simlik xom ashyosi, qovoq pyuresi, shakar, marmelad.

Аннотация. В последние годы всё больше людей обращают внимание на свое здоровье и стараются улучшить образ жизни, в том числе через правильное питание. Многие обращаются к функциональному питанию. В статье приводятся результаты исследований по разработке новых видов пищевых продуктов функционального назначения на основе плодов тыквы. Известно, что плоды тыквы имеют богатый минералогический и витаминный состав, поэтому разработка технологии функциональных продуктов на их основе является актуальной задачей сегодняшнего дня.

Ключевые слова: тыква, функциональные пищевые продукты, биологически активные вещества, растительное сырьё, тыквенное пюре, сахар, мармелад.

Abstract. In recent years, more and more people are paying attention to their health and trying to improve their lifestyle, including through proper nutrition. Many people turn to functional nutrition. The article presents the results of research on the development of new types of functional food products based on pumpkin fruits. It is known that pumpkin fruits have a rich mineralogical and vitamin composition, so the development of technology for functional products based on them is an urgent task today.

Keywords: pumpkin, functional foods, biologically active substances, plant raw materials, pumpkin puree, sugar, marmalade.

Funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish va keng qo‘llash muammosi global ekologik inqiroz davrida katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Atrof-muhitning halokatli ifloslanishi, jismoniy harakatsizlik va ranirlangan mahsulotlardan foydalanish natijasida muhim mikroelementlar, vitaminlar, flavonoidlar va boshqa biologik faol moddalarni iste‘mol qilish darajasining pasayishi inson tanasining antioksidant himoyasini pasayishiga va turli surunkali kasalliklar, shu jumladan kardiologik va onkologik kasalliklarning paydo bo‘lishi va rivojlanishi olib keldi.

Funksional oziq-ovqatlarga inson organizmini oziq moddalar bilan ta‘minlashning asosiy funksiyasidan tashqari, sog‘likka qo‘shimcha ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan va/yoki u yoki bu kasallikning oldini oladigan mahsulotlar kiradi. Shunday qilib, funksional mahsulotlarni olish

odamlar uchun fiziologik ahamiyatga ega bo'lgan biologik faol birikmalar tarkibini ko'paytirishni va / yoki kiruvchi komponentlarning (masalan, o'simlik ovqatlaridagi og'ir metallar va nitratlar) kamayishini anglatadi.

Funksional oziq-ovqat mahsulotlarida muhim aminokislotalar, muhim yog' kislotalari, vitaminlar, makro- va mikroelementlar, organizmning kunlik ehtiyojlarini qondirishga qodir bo'lgan miqdorda tolali moddalar bo'lishi kerak.

Funksional oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasida *Cucurbitacea oilasiga* kiruvchi qayta ishlangan qovoq mahsulotlari - *Cucurbita Pepo L.* va yirik qovoq - *C.maxuma Duch* - foydalanish juda istiqbolli. Qovoq etida juda foydali bo'lib, unda 11% gacha turli xil oson o'zlashtiriluvchan uglevodlar mavjud, ammo o'zuqa tolalari, organik kislotalar va yog'lar etarli emas. 100 g qovoq etida 25 % gacha quruq modda, 2 % gacha kraxmal, 0,15 % gacha yog' va 0,95 % gacha kletchatka mavjud. U fosfor kislotasi va kaltsiy tuzlari va ko'p miqdordagi kaliyni o'z ichiga oladi. Temirning massaviy ulushi bo'yicha qovoq sabzavotlar orasida chempion hisoblanadi. Shuningdek, u vitaminlarga, karotin, askorbin kislotasi, nikotin kislota, B₁ va B₂, karotinoidlarga ham boy (1,2,3-jadval).

1-jadval

Qovoq mevalarining ozuqaviy qiymati

Ozuqaviy qiymati	Miqdori (100 grammga)
Kaloriyasi	22 kkal
Oqsillar	1 gr
Yog'lar	0.1 gr
Uglevodlar	4.4 gr
Suv	91.8 gr
Kletchatka	2 gr
Organik kislotalar	0.1 gr
Glikemik indeks	25

2-jadval

Qovoq mevalari tarkibidagi vitaminlar miqdori

Vitaminlar	Kimyoviy nomlanishi	Miqdori (100 grammga)	Sutkalik ehtiyoj
Vitamin A	Retinol ekvivalent	250 mkg	25%
Vitamin B ₁	tiamin	0.05 mg	3%
Vitamin B ₂	riboflavin	0.06 mg	3%
Vitamin C	askorbin kislota	8 mg	11%
Vitamin E	tokoferol	0.4 mg	4%
Vitamin B ₃ (PP)	niasin	0.7 mg	4%
Vitamin B ₅	pantoten kislota	0.4 mg	8%
Vitamin B ₆	piridoksin	0.13mg	7%

Vitaminlar B ₉	foliy kislotasi	14 mkg	4%
---------------------------	-----------------	--------	----

3-jadval

Qovoqning Mineral tarkibi

Mineral moddalar	100 grammdagi miqdori	Sutkalik ehtiyoj
Kaliy	204 mg	8%
Kalsiy	25 mg	3%
Magniy	14 mg	4%
Fosfor	25 mg	3%
Natriy	4 mg	0%
Temir	0.4 mg	3%
Yod	1 mkg	1%
Цинк	0.24 мг	2%
Медь	180 мкг	18%
Сера	18 мг	2%
Фтор	86 мкг	2%
Марганец	0.04 мг	2%

O'simlik xom ashyosidan ishlab chiqarilgan funksional mahsulotlar ichida istiqbolli ishlanmalaridan biri bu marmeladdir. Marmelad parhyz oziq-ovqat mahsulotidir, chunki uning tarkibida deyarli yog' bo'lmaydi. Bu jigar va qalqonsimon bezning ishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, organizmni tozalaydi va ovqat hazm qilinishini yaxshilaydi. Tarkibidagi pektin va agar tufayli marmelad sog'lom va kam kaloriyali oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi. Marmelad ishlab chiqarishning texnologik sxemasi quyidagicha.

Ingredientlarni tayyorlash. Olma va qovoq pyuresi partiyalarini sifat ko'rsatkichlariga (qattiq moddalar tarkibi, jelelash qobiliyati, kislotalilik va boshqalar) qarab aralashtiramiz. Olingan aralashma diametri 1 mm dan oshmaydigan elakdan o'tkazilib, zanglamaydigan po'lat idishlarda aralashtiriladi. Kristallik oziq-ovqat kislotalari suvda 1: 1 nisbatda eritiladi va eritma filtrlar orqali filtrlanadi. Shakar tirqishlarining diametri 3 mm dan oshmaydigan elakdan o'tkaziladi va metall aralashmalardan tozalash uchun magnitlardan o'tkazdiriladi. Patoka isitilib tirqishlarining diametri 2 mm dan oshmaydigan filtrlarda filtrlanadi.

Retseptura bo'yicha aralashma tayyorlash. Retsepturaga asosan olma, qovoq va rezavor mevalar pyurelari, shakar va patoka bilan aralashtiriladi. Odatda pyure shakar bilan 1: 1 nisbatda aralashtiriladi.

Marmelad mahsulotlarini ishlab chiqarish retsepturasi va komponentlarni aralashtirish 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval

Marmelad mahsulotlari ishlab chiqarish uchun retseptura

Massa nomlanishi	Komponentlar	quruq modda miqdori, %	Retseptura
qovoq-olmali, malina qo‘shilgan	Pyure	13,2	744,32
	Pyure	12,3	93,04
	malinali	13,0	93,04
		99,85	355,8
		78,0	533,0
	Kislota	98,0	20,6
	Agar	85,0	
	Ja‘mi		1942,8

Retseptura aralashmasiga qo‘shiladigan etsepturada ko‘rsatilgan pyure miqdori tarkibidagi quruq moddalar va jelatinlash qobiliyatiga qarab laboratoriya tahliliga muvofiq o‘rnatiladi. Pyurening jelesh qobiliyati ko‘p darajada uning tarkibidagi pektin sifati va miqdori bilan belgilanadi.

Yaxshi marmelad jelesi hosil qilish uchun uning tarkibida 0,8-1,2 % pektin, 65-70 % shakar va 0,8-1% kislota bo‘lishi kerak.

Marmelad massasini pishirish. Marmelad massasi sferik qozonlarda pishiriladi. Sferik qozonlarda pishirish uchun mo‘ljallangan retsepturada ko‘rsatilgan aralashmaning 95% miqdorni qo‘shiladi, qolgan qismi pishirish oxirida yoki tugatgandan so‘ng qo‘shiladi. Pishirilgan massaning tayyorligini refraktometr yordamida namlik bo‘yicha aniqlaymiz. Pishirish davomiyligi qozonlarda yuklangan massa hajmiga va retseptura aralashmasining namligiga bog‘liq va o‘rtacha 15-20 daqiqaga teng. Pishirilgan massa aralashtirgichga chiqarilib, maza va aromatik moddalar qo‘shiladi.

Marmeladni qoliplarga quyish, jelelash va qoliplardan olib tashlash. Marmeladni quyish uchun marmelad quyish mashinasi ishlatiladi, u marmeladni qoliplarga quyadi va jelelangandan keyin uni qoliplardan chiqaradi. Tayyor marmelad massasi quyish mexanizmining voronkasiga quyiladi va dozatorlar yordamida mexanik qoliplarga quyiladi. Qalplar mexanik silkitgichdan o‘tadi va sovutish kamerasiga kiradi, bu erda marmelad jelelanishni boshlaydi. Shundan so‘ng, qolipdagi marmeladlar konveyerning pastki qismiga o‘tkaziladi va marmeladni chiqishini osonlashtirish uchun isitiladi. Isitilgan qoliplar selektiv mexanizmga kiradi, bu erda marmelad pnevmatik tarzda qoliplardan elaklarga suriladi. To‘kilgandan so‘ng, marmelad jelelanishi uchun qoliplarda qoldiriladi. Marmelad jele hosil bo‘lishi 70 °C haroratda sodir bo‘ladi. Jelelanishning davomiyligi 120 daqiqaga teng va atrof-muhit haroratiga bog‘liq. Xonadagi havo harorati 15-20 °C oralig‘ida bo‘lishi kerak, bu massani yaxshiroq sovutishga yordam beradi va jelelanishni tezlashtiradi. Jelelangandan so‘ng, marmelad qoliplardan chiqariladi va keyinchalik quritish uchun elaklarga joylashtiriladi.

Marmeladni quritish. Qoliplardan olingan marmelad namligi 29-30 % bo‘lib, g‘ovak konsistensiya va yopishqoq sirtga ega. Donali marmeladni tayyor mahsulot shaklida, ya‘ni barqaror va yaxshi ko‘rinishga ega mahsulot olish uchun yarim tayyor mahsulot quritiladi.

Bunday holda, marmeladning namligi 22-24% ga etkaziladi. Quritish natijasida marmelad yuzasida shakar kristallaridan tashkil topgan qobiq hosil bo'ladi. Quritgandan so'ng, marmeladga kraxmal sepaladi, bu marmeladga yaxshi ko'rinish beradi va marmeladni namlashdan saqlaydigan himoya qoplamasi hisoblanadi. Quritgandan so'ng, marmelad 4 soat davomida soviydi va keyin karton qutilarga joylashtiriladi. Marmeladni namlikdan himoya qilish uchun qutilarning pastki qismi pergament bilan qoplanadi. Tayyor marmelad tarkibida 20-24 % namlik va 24-30 % redusirlovchi moddalar mavjud.

Jelesi marmeladni organoleptik baholash jarayonida ta'mi, hidi, rangi, mustahkamligi va yuzasi kabi ko'rsatkichlarni DAST talablariga muvofiqligi aniqlandi: ta'mi biroz nordon va shirin ta'm; hidi - begona hidlar bo'lmasligi kerak; rang - bir xil, biroz to'yingan, qo'shimchalarsiz (15-jadval).

5-jadval

Marmelad mahsulotlarini organoleptik xossalari

Ko'rsatkichlar	Marmelad (nazorat)	Maxsulot
Ta'mi	Maxsulotga xos, shirin	Yoqimli shirin
Xidi	Berilgan xomashyoga xos, begona xidsiz	Berilgan xomashyoga xos, begona xidsiz
Rangi	Maxsulotga xos	Maxsulotga xos
Konsistensiya	Jelesimon	Jelesimon
Shakli	To'g'ri shaklli	To'g'ri shaklli
Yuzasi	Mayda kristallik	quruq, yopishqoq emas

Konsistensiya jelesimon, elastik, sindirishda shaffofdir. Sirti yopishqoq emas, balki kraxmalning nozik kristal qobig'i bilan qoplangan. Shakl - ishlatiladigan shakllarga mos keladi. Marmelad tarkibidagi ozuqaviy funksional qismlari 6-jadvalda ko'rsatilgan.

6-jadval

Marmelad tarkibidagi oziq-ovqat ingrediylarining tarkibi

Maxsulot nomlanishi	Fizik-kimyoviy kursatkichlar					
	quruq modda miqdori, %	Titrlanuvchi kislotalar, %	C vitamini miqdori, mg %	β -karotin miqdori, mg/kg	Pektinli moddalar miqdori, %	pH-ko'rsatkich
Funksional axamiyatga ega marmelad	81,0	-	1,7	0,10	10,8	-

6-jadvaldagi ma'lumotlarni tahlil qilib, ishlab chiqarilgan qovoq va olma marmeladi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha ushbu turdagi mahsulot uchun talab qilinadigan standartlarga javob beradi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Tadqiqot jarayonida olingan

natijalar asosida ishlab chiqarilgan qovoq va olma mahsulotlarining asosiy meyyorlashtiriladigan ko‘rsatkichlari aniqlanib, saqlash muddati 6 oy bo‘lganligi aniqlandi.

Mahsulotlarning yuqori ozuqaviy va biologik qiymati P-karotin, vitaminlar, uglevodlar, organik kislotalar, minerallar, aminokislotalar va boshqa birikmalarning mavjudligi bilan bog‘liq. Olingan ma‘lumotlar ishlab chiqilgan mahsulotlarning yuqori biologik qiymatidan dalolat beradi, ular inson oziqlanishi uchun funksional mahsulot sifatida tavsiya etilishi mumkin. Dastlabki xom ashyo va materiallar va olingan mahsulotlarning terapevtik va profilaktik yo‘nalishining ko‘p funksional xususiyatlarini hisobga olgan holda, shubhasiz, ular ushbu ko‘p funksiyali xususiyatlarga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Блинченко, А. А. Переработка тыквы с сохранением питательной ценности / А. А. Блинченко, С. Б. Зырянов // Молодежь и наука. – 2016. – №10. – С. 9.
2. Ващило, В. С. Технология цукатов из растительного сырья Калининградской области / В. С. Ващило, Е. С. Землякова // Материалы VI Международного Балтийского морского форума, в 6 томах. – 2018. – С. 16 – 24.
3. Голубкина, Н. А. Перспективы использования новых сортов тыквы в производстве тыквенного пюре / Н. А. Голубкина, В. И. Терешонок, С. М. Надежкин и [др.]. Нива Поволжья. —2015. – №2 (35). – С. 9—13.
4. Гончаров, А. В. Тыква – витаминная культура /А. В. Гончаров, В. А. Столяров // Вестник ландшафтной архитектуры. – 2013. – №2. – С. 50—51.
5. ГОСТ 7975—2013. Тыква продовольственная свежая. Технические условия. – М.: Стандартиформ, 2014. – 6 с.
6. Завьялова, Т. И. Биологическая ценность тыквы и продуктов ее переработки / Т. И. Завьялова, И. Г. Костко //Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2015. – №39. – С. 45—58.